

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782161>

УДК 347.61/64

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТНТЕ СЕМЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА В НОВОЙ РОССИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., магистр образования, академик РАН, проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»

Аннотация: В статье рассматриваются современные методологические направления в классификации семейных ценностей. В приведенном исследовании анализируются классификации семейных ценностей как основа формирования личности в современном пространстве.

Ключевые слова: семейные традиции, семейные ценности, семейные отношения, формирование семьи, семейный брак

THE ROLE OF MODERN FAMILY VALUES IN THE CONTENT OF FAMILY SPACE IN NEW RUSSIA

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Master of Education, Academician of RAE, Professor of the Interfaculty Department of Humanities and Natural Sciences, Luga Institute (branch) GAOU VO LO Leningrad State University named after A.S. Pushkin"

Annotation: The article examines modern methodological trends in the classification of family values. This study analyzes the classifications of family values as the basis for personality formation in modern space.

Keywords: family traditions, family values, family relations, family formation, family marriage

В начале третьего тысячелетия делаются попытки повысить уровень семейных ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, семья является одной из крупнейших. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлись без семьи. В её сохранении, упрочении заинтересовано общество, государство; в надёжной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста.

Социально-экономические преобразования в современном обществе затронули все сферы общественной жизни, в том числе и семью. Функциональные возможности семьи во многом утрачены, практически разрушены традиционные семейные устои. По мнению А.Б. Rogozянского, семья перестаёт быть высшей ценностью, эти отношения становятся просто ненужными или выхолащиваются до такой степени, что приобретают характер формального общения. Возникает проблема уже даже не «отцов и детей», а отсутствия какой-либо связи, какой-либо преемственности между поколениями [1, с. 193]. В исследованиях современных отечественных и зарубежных ученых (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.А. Караковского, Т.В. Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.) установлено, что ценность семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с формированием системы ценностей, основанной на приоритете индивидуалистического «Я», утрате семейных традиций и обычаев, разрушении семейного уклада, низкого уровня представлений о базовой социально-психологической функции человека-родительстве, (материнстве и отцовстве) [2, с. 62].

Таким образом, важнейшей задачей общества является создание единой системы, направленной на укрепление и сохранение семьи как основной микросреды социализации и защиты человека с целью формирования у него истинных общечеловеческих ценностей, которые с изменением исторических условий трансформировались, модифицировались, но вместе с тем, остались признанными всем цивилизованным обществом [3, с. 8].

Общество испытывает потребность в восстановлении прежних ценностей, в изучении новых тенденций и процессов, а также в организации практической подготовки подрастающего поколения к семейной жизни. Система образования должна занимать в этом процессе основное место, так как она обладает рядом преимуществ по сравнению с другими социальными системами: располагает педагогическими кадрами, специальными временными, материальными ресурсами.

Образовательные учреждения могут проводить систематическую целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни, формировать

общественное мнение о ценности семьи для общества и для каждого человека в отдельности [4, с. 87].

Исследование проблемы формирования семейных ценностей связано с изучением теоретических основ и выявлением специфических особенностей данного процесса. Для понимания, почему семья является одной из главных ценностей человека и общества, какие семейные ценности будут важными и основополагающими для каждой семьи следует определиться с базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность семьи», «семейные ценности». Анализ научной литературы показывает наличие различных точек зрения относительно определения указанных категорий. В логике исследования рассмотрим сущность данных понятий.

В «Национальной философской энциклопедии» ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности [5]. В «Большом толковом словаре русского языка» под ценностью понимается важность, значимость.

В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе понятия «ценность» рассматривается подход М.С. Кагана, который определяет ценность как значение данного предмета для субъекта, специфическое отношение, связывающее объект с субъектом, и Г. Олпорта, трактующего ценность как некий личностный смысл, категорию «значимости», а не категорию знания. Осмысление представленных выше определений категории «ценность» показывает, что специфический признак существования ценности – значимость, важность.

Ценность всегда и одновременно значимость чего-то (кого-то) и для кого-то. Её основой может быть объективная реальность, продукты человеческого творчества и содержания сознания. Ценность возникает в процессе человеческого действия и осмысления, в процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов культуры или природы для накопления человеческого потенциала.

Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека, в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм общения людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне. Они формируются в процессе его социализации и носят динамический характер. Весь жизненный опыт человека и система его знаний непосредственно влияют на характер его ценностей [5].

Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из механизмов самоорганизации общества, с которым связано утверждение целого ряда общечеловеческих ценностей, является семья. В современной философии,

социологии, психологии, педагогике нет единого определения семьи. Каждая из наук в соответствии со своим предметом изучает специфические стороны функционирования и развития семьи.

Список литературы

- [1] Савинов Л.И. Семейное воспитание: учебное пособие. / Л.И. Савинов. – Саранск: Издательство Мордовского университета, 2000.
- [2] Брынцева О.С. Роль личности педагога в формировании у старшеклассников ценностного отношения к семье. / О.С. Брынцева. // Воспитание школьников. – 2012. № 3.
- [3] Семья XXI века: ценности, ориентиры: материалы Пмеждународной конференции (ноябрь 2008 г.). / Под общ. ред. В.Я. Манчева, Л.В. Куриленко. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2008.
- [4] Брынцева О.С. Педагогические основы подготовки учителей к системе повышения квалификации к формированию ценностей семьи и семейных отношений у старшеклассников. / О.С. Брынцева. // Педагогическое образование в России. – 2011. № 1.
- [5] Ценности, их природа и принципы классификации. Виды ценностей. Конспект по философии. Понятие и природа ценностей: Национальная философская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://terme.ru>. (дата обращения: 15.04.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Savinov L.I. Family science: a textbook. / L.I. Savinov. – Saransk: Publishing House of the Mordovian University, 2000.
- [2] Bryntseva O.S. The role of the teacher's personality in the formation of high school students' value attitude to the family. / O.S. Bryntseva. // Education of schoolchildren. – 2012. No. 3.
- [3] Family of the XXI century: values, guidelines: materials of the P-International conference (November 2008). / Under total. ed. V.Ya. Mancheva, L.V. Kurylenko. – Samara: Publishing house "Univers-group", 2008.
- [4] Bryntseva O.S. Pedagogical foundations for preparing teachers for the system of advanced training for the formation of family values and family relations among senior pupils. / O.S. Bryntseva. // Pedagogical education in Russia. – 2011. No. 1.
- [5] Values, their nature and principles of classification. Types of values. Abstract on philosophy. The concept and nature of values: National Philosophical

Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <http://terme.ru>. (date of access: 15.04.2021).

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 12.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Роль современных семейных ценностей в контенте семейного пространства в новой России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 193-197. URL: <https://ip-journal.ru/>